

ЎЗБЕК ФОЛЬКЛОРИДА АРВОҲЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ТАСАВВУРЛАР

Олим Қаюмов

ТАФУ илмий котиби
Филология фанлари доктори, профессор

Арвоҳ ҳақидаги халқ қарашларида, арвоҳлар ҳам худди парилар сингари оппоқ либосда тасаввур қилинади. Бироқ уларнинг қиёфалари ва ўзларини тутишларида муайян фарқлар мавжуд. Масалан, руҳлар ҳам оппоқ, баъзан покиза, чиройли либос кийган бўладилар, бу биринчиси, иккинчиси руҳлар ўзлари хоҳлаган кишиларнинг кўзларига кўринсалар-да, уларнинг етакчи белгиси гўзаллик саналади. Яъни руҳлар пок ва бетакрор гўзаллик эгалари. Учинчи фарқи руҳлар аксарият ҳолларда кишиларга яхшилик қиладиган ҳомийлик вазифасини бажарсалар, арвоҳлар фақат ўзи, яъни марҳумнинг муайян аҳволдан дарак беради (*қандай вафот этганлиги, ўлимнинг сабаблари каби*) холос. Ўзбек шомон тасаввурларида Хизр ва баъзи авлиёларнинг руҳлари нуроний, оппоқ кийинган чол бўлиб кўриниш берадилар. Арвоҳлар эса, оппоқ кийинган, аммо норози қиёфада, баъзан кийимларига қон сачраган ҳолатда намоён бўладилар. Арвоҳлар ўз қариндошлари, яқинларига кўринадилар, руҳлар эса мифологик воқелик майдонида мутлақо бегона кишиларга ҳам доҳил бўлади.

Халқ қарашларига кўра, арвоҳ ва руҳ ўртасидаги муштараклик уларнинг ҳар иккисини авлодлари томонидан чорланганда мадад бериши, шамонийлик эътиқодида шамоннинг ҳомийлари сифатида тасаввур қилиниши билан белгиланади. Ўзбек шамонлари ўз амалиёти жараёнида устозлари, пирлари ва азизлар руҳларига сиғинадилар, уларнинг кўмагидан фойдаланадилар. Навоий вилоятининг Қизилтепа туманида истиқомат қиладиган 38 ёшар кўшноч Нигора опадан 2004 йилда Навоий давлат педагогика институти Ўзбек филологияси факультети талабаси Қаҳҳорова Гавҳар томонидан ёзиб олинган материаллар орасида кўшночнинг қисқагина йўқлови келтирилган:

Қалъаи азизон, Хўжаи Ҳасан,
Хўжаи Ҳусан, Хўжаи Бўстон,
Хўжаи Жаҳон, Хўжаи Ғалғаладон
Авлиёлар, ёр бўлинглар.

Авлиёлар ёки марҳум бўлган қариндошлари, аждодлари руҳини ёд олиш, уларнинг номларини зикр этиш, улардан мадад кутиш шомон йўқловларининг характерли жиҳатларидан саналади. Сибир шомонлари амалиётида мавжуд шомон афсоналари поэтикасини тадқиқ этган фольклоршунос Е.С.Новик ҳам шомонларнинг марҳум қариндошлари руҳига мурожаат қилишларини қайд этади.¹³⁶ Новик томонидан эълон қилинган материаллар орасида шомонларнинг ўзоқ ўтмишда яшаб ўтган пирларининг руҳларидан мадад олиши ҳам таъкидланган.

Шомон маросимлари ва айтимлари таркибида ислом дини таъсирида у ёки бу элементларнинг тушиб қолиши исломий атрибутларнинг ўринлашуви доғистонлик шомонлар репертуарида ҳам учраши А.О.Булатов тадқиқотларида қайд қилинган эди.¹³⁷ Ислום эътиқодида марҳумларнинг руҳини безовта қилиш мумкин эмас. Шомонликда эса,

¹³⁶ Новик Е.С. Поэтика шаманских легенд // Обряд и фольклор в Сибирском шаманизме. – Москва 1984.С.239.

¹³⁷ Булатов А. О. Релекты Шаманства у народов Дагестана // СЭ, 1991. С.124.

марҳумларнинг руҳи шомоннинг мададкори, ҳомийси сифатида талқин қилинади.¹³⁸ Хусусан, Ислом оламининг улуғ алломалари номининг шомон йўқловлари матнида учраши, инсон руҳининг барҳаётлиги борасидаги анимистик тасаввурлар маҳсулидир.

2004 йилда Навоий вилояти Хатирчи тумани Мирзо Улуғбек ширкат хўжалиги Жалойир қишлоғида истиқомат қилувчи 41 ёшли Нозибуви бахшидан биз томонимиздан ёзиб олинган материалда бахши боқим, қайтарма, суқ чиқариш, қоқим маросимларини ўтказишда аввало ишни «авлиё териш»дан бошлар экан. Ўткан улуғ авлиёларни ёд олиш, уларнинг руҳидан мадад олиш мақсадида шомонлар авлиёлар ва ўзларининг марҳум қариндошлари номини тилга олиб қўшиқ кўйлайди:

Сўзим боши бисмилло,
Ишим боши бисмилло,
Алҳам боши бисмилло,
«Қуръон» боши бисмилло,
Рухиятлар султони,
Мен сизларга сиғиндим.
Чодир чиммат тутганлар,
Чор томондан келганлар,
Қирқ бир чироқ берганлар,
Рухиятлар султони-яй,
Мен сизларга сиғиндим.
Етмиш икки пирларим,
Мен сизларга сиғиндим.
Беш вақт номоз ўқиган,
Ўн икки имонларимга сиғиндим.
Олти юзи етмишта авлиёларга сиғиндим.
Етмиш икки пирлардан сўнг
Йигирма уч пайғамбарларга сиғиндим.
Рухиятлар султони,
Мен сизларга сиғиндим.
Авлиёлар султони,
Мен сизларга сиғиндим.
Баҳауддин болажон,
Нурли ота, Ҳасан-Хусан,
Қорахоний, Қалқон ота,
Хўжақул ота, Чилла ота,
Фойиб ота, Гадоё Селкин ота,
Лангар ота, Афтош ота,
Имом Бухорий ота,
Шоҳи Зинда ота,
Ҳазрати Довуд ота,
Қўйлуқ ота, Чўпон ота,
Занги ота- авлиёлар султони,
Мен сизларга сиғиндим.

¹³⁸ Рапопорт Ю.А. Релегия Древнего Хорезма // Этнографические обозрение. 1996, № 6; Кнозоров Ю.В. Шаманский зикр в подмелле Мазлумхан-сулу // Этнографические обозрение. 1994, №6; Басилов В.Н. Символика суфизма и народные верования (дополнение к статье И.И.Меликовой) // Этнографические обозрение. 1994, №6; Гусейнов ММ. Поклонение «высохшейголове» в Аварии // Этнографические обозрение. 1995, №3.

Шомон йўқловларидаги рухлар *чодир-чиммат тутган, чор томондан келган, қирқ бир чироқ берган* деб талқин қилиниши уларнинг шомонга илоҳий ҳомийлик вазифаларини ифодалайди.

Шомон йўқловларида номлари зикр этиладиган авлиёларнинг барчаси ҳам тарихий шахслар бўлавермайди. Масалан, Нозибуви бахшининг маълумотида қайд этилган *Шоҳи Зинда ота, Лангар ота, Афиот ота* кабилар афсонавий образлардир. Қизилтепалик Нигора кушночнинг йўқловида қайд этилган «Қалъаи азизон» форс-тожикча ибора бўлиб, *азизлар, улуглар қалъаси* маъносини ифодалайди. Аммо шомоннинг йўқловида бу қалъани тилга олиши ҳам бежиз эмас. Чунки, қалъаи азизон некроними азиз авлиёлар қабрларидан иборат маконда кўплаб азизларнинг рухлари мавжуд деган мифологик тасаввур мавжуд. Шомон ўз мақсадига эришишда ана ўша қалъада мавжуд мархумлар рухидан ҳам ҳомий сифатида фойдаланади. Бундан кўринадики, шомон йўқловларида магик моҳият касб этувчи қабр, тарихий обидалар, илоҳийлашган шахслар билан параллел равишда зикр этилади. Қабр ва кабристон ўзбек мифологиясида тириклар ва мархумлар оламини боғлаб турувчи восита саналади.

Шомон йўқловларининг образлар тизимида тарихан пайғамбар саналган Довуд алахиссалом- Довуд ота, оналар пири -Амбар она, буюк муҳаддис олим Имом ал-Бухорий-Имом Бухорий ота, халқ тасаввурларига кўра, кишиларга ёвузлик келтирувчи рух сифатида талқин қилинадиган демонологик персонаж (Морту) Морту она кабилар тилга олиниб, шомон уларга сиғиниши, итоат қилиши таъкидланади.

Шомон ўз ҳомийси сифатида қайд этган *Амбар она* аслида Анбар она бўлиб, тарихий шахсдир. Мелодий 1503 йилда Хиротда Фахруддин Али Сафий ибн Камолуддин Ҳусайн ал-Воиз ал-Қошифий томонидан ёзилган “Рашаҳоту айнил-ҳаёт” асарида Ҳаким ота, Занги ота ва Анбар оналар ҳақида қимматли тарихий маълумотлар келтирилади.

Фахруддин Али Сафийнинг ёзишича, “Маскани Ҳаким ота Хаворазм вилоятида эрди. Ул ерда дори дунёдан рихлат қилдилар... Занги Ото Арслонбобнинг набираси Тожи Хожанинг фарзандлари турурлар ва йиллар волиди шарифларининг тарбияти зилли химоятида бўлдилар. Волидларининг вафотидан сўнгра ишорати ғайбий ва иъмо(йи) лорайбий (шубҳадан ҳоли бўлган маънавий ишора) била умрлар Ҳаким Отанинг мулозаматида бўлдилар. Ва Ҳаким Ото вафот топғонларидан сўнг Анбар Ано отлиғ завжасиниким, Бароқхоннинг кизи эрди, ҳуболайи ақдлариға келтурдилар. Оларға Анбар Анодин авлод ва аҳводи бузургворлар пайдо бўлдиким, хаммалари олиму омил ва фозилу комил эрдиларким, ҳар бириси ўз замонида муқтадойи соликон ва раҳнамоийи толибон эрдилар”¹³⁹ Кўринадики, Анбар она Занги отанинг умр йўлдоши бўлганлар.

“Маноқибн Сулаймон Ото” асарида ёзилишича, Анбар она Хоразм ҳукмдори Бўғрохоннинг қизлари бўлган. Бўғрохон ўз қизлари Анбаройимни Ҳаким Отога никоҳлаб берганлар ва ўз ўзи ҳамда яқинлари билан Ҳаким Отога мурид бўлган.¹⁴⁰ Фахруддин Али Сафийнинг маълумотларидан аниқланишича, Анбар она асли Хоразмлик, Бўғрохоннинг кизи, Ҳаким Ото авлиёнинг рафикаси бўлган. Бир куни Анбар она: “Ҳаким ота яхшиям қора эмас, агар қора бўлганларида нима қилардим?”-деган хаёлга боради. Шунда Ҳаким ота унинг кўнглидан кечган фикрини ўқиб: “Шундай фикрга борганлигинг учун сен мендан кейин қоп-қора кишига хотин бўласан”,-дейдилар. Ҳаким ота вафот этгач, илоҳий мулоқотда бўлган Занги ота Тошкентдан Хоразмга келадилар ва Ҳаким отанинг қабрларини зиёрат қиладилар. Кейин совчи қўйиб Анбар онага уйланадилар. Анбар она ва Занги ота никоҳидан солиҳ фарзандлар туғилади. Демак, Анбар она тарихий шахс. XV аср ўрталарида дастлаб Хоразмда кейинчалик Тошкентда яшаб ўтган.

Телеут шомонлик эътиқодининг таниқли тадқиқотчиларидан бири Н.П.Дыренкова томонидан эълон қилинган шомон маросимлари матнида илоҳий оналарга сиғиниш мотиви

¹³⁹ Фахруддин Али Сафий. Рашаҳоту айнил-ҳаёт.Таржимон: Домла Худойберган ибн Бекмуҳаммад(ХІХ аср), Нашрга тайёрловчилар: Маҳмуд Ҳасаний, Баҳриддин Умрзоқ. –Тошкент: Абу Али ибн Сино нашриёти, 2004.-Б. 25.

¹⁴⁰ Кўрсатилган асар... –Б. 25.

сув онаси Сулайхан, ўттиз бошли олов она, халқ онаси -Енкей-хан (телеутларда Енкей-хан ернинг киндиги ёки ернинг ёриғида истиқомат қиладиган илоҳий мифологик аёл), Кан ада-Хон ота, Ерлик ота, уч тишли Бурул ота¹⁴¹ кабиларга сиғиниш қайд этилади. Аждодлар руҳига сиғиниш телеут шомонлари репертуарида ҳам учрайди.

Ўзбек шомонлари репертуарини кузатадиган бўлсак, авлиёларни ёд этиш орқали уларнинг руҳларидан мифологик мадад олиш анъанаси мавжудлигига гувоҳ бўламиз. Баъзан диндонлар орасида ислом ва шамонийлик орасига чегара қўйиш ҳоллари ҳам учраб туради. Бироқ, шамонийлик энг қадимий ва ҳар қандай дин шакллари билан параллел, баъзан ўзаро таъсир воситасида яшовчан эътиқоддир.

Ўзбек шомон маросимлари фольклорида ислом уламоларининг руҳлари мифологик ҳомий сифатида кенг қўлланилади. Турли ҳудудлардаги шомонлар энг машҳур авлиёлар руҳи билан бир қаторда ўзлари истиқомат қиладиган ҳудудда дафн этилган авлиёлар руҳидан мадад оладилар. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, баъзан рамзий қабрлари мавжуд бўлган ислом тарғиботчиларининг халқ орасидаги иккинчи номи ҳам авлиё– мифологик ҳомий сифатида тилга олинади. Масалан, “Дехбаландда Ҳасан отам, Ҳусан отам” сингари. Аслида Нурота туманининг Дехбаланд қишлоғидаги зиёратгоҳда мавжуд икки улкан қабрлар рамзий бўлиб уларда ҳеч ким дафн этилмаган.

Ўзбек шомон маросимлари фольклорида шомон ва унинг ҳомийлари томонидан содир этиладиган воқелик замин оламида юз беради. Бироқ мифологик ҳодисанинг майдонга келишига кўринмас олам, ғайб олами вакиллари сабабчи бўладилар. Ғайб олами – ўзга олам бўлиб, шомон мифологик ҳомийлари истиқомат қиладиган макон. Ғайб олами вакиллари замин оламидаги барча воқеа-ҳодисаларни кўриб, билиб турадилар. Ўзга оламда яшовчи ёвуз кучлар тамонидан замин олами одамларига салбий таъсирлар кўрсатилади. Мазкур салбий таъсирларни Ғайб олами вакиллари аниқроғи шомоннинг мифологик ҳомийлари баргараф этишадилар.

¹⁴¹ Дыренкова Н.П. Материалы по шаманству у тулеутов // Сборник музея антропологии и этнографии. Т.Х. – Москва: 1949. С. 136-138.